

Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613

Vol. 4, Edição 9, Ano 2009.

**A CONVERGÊNCIA FILOSÓFICA NA TRANSTEXTUALIDADE DO CONTO *O*
IMORTAL DE BORGES**

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior
selmojunior@gmail.com

Mato Grosso - MT

2009

A CONVERGÊNCIA FILOSÓFICA NA TRANSTEXTUALIDADE DO CONTO *O IMORTAL* DE BORGES

*Selmo Ribeiro Figueiredo Junior*¹
selmojunior@gmail.com

RESUMO: Faz-se, no conto *O imortal* de Jorge Luis Borges, um rastreamento de suas filosofias através da transtextualidade (ou leitura palimpsestosa), método de análise literária desenvolvido pelo francês Gérard Genette em sua obra *Palimpsestes*. Por meio desse rastreamento, descobrem-se as relações implícitas com linhas de pensamentos que evocam desde o determinismo de Omar Khayyam até o criticismo de Immanuel Kant, resultando na sintética teoria da imortalidade de Borges. Os mais significativos conceitos decodificados na análise resultam das relações encontradas entre: o rio da imortalidade com o Ganges; a aparência de troglodita dos imortais e seu comportamento e constituição física em detrimento de seu estágio de reflexão sobre o mundo; as serpentes e o mal; da pompa arquitetônica da Cidade dos Imortais com a frivolidade do materialismo; da ironia da alcunha depreciativa de Homero frente a sua posição diametralmente inversa; e outras relações. Além do mais, coloca-se em evidência o caráter de totalidade unitária que acorrenta o mundo monótono defendido pela teoria cíclica da história e da cultura do filósofo Giambattista Vico, bem como a valoração da vida que é um pequeno comentário a respeito da Arte, seu significado, sua contribuição e o prazer que ela proporciona para a vida do homem. Tornando possível ao próprio homem um melhor entendimento de si mesmo. Que a *vida imita a arte* muito mais do que a *arte imita a vida*. Isto resulta não apenas do instinto imitativo da vida, mas do fato de o fim confesso da vida ser o de encontrar expressão, e de a Arte lhe oferecer algumas formas belas por meio das quais poderá realizar a sua energia.

Palavras-chave: Teorias filosóficas – Transtextualidade – Genette.

Introdução

A multisignificação de Jorge Luis Borges acha-se especialmente fecunda em seu conto *O imortal*. Teorias filosóficas acerca do Universo (e de universos) se desdobram através da narrativa. Não obstante aos fractais da teoria do caos, que sugere a noção de que tudo está conectado — o que significa dizer que a estrutura profunda da textualidade é infinita — aí

¹ Graduando em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campus Universitário de Sinop.

somada ao fato da existência dos vários níveis de espelhamento e idéias “labirínticas” de Borges, o presente artigo ambicionou captar os principais e mais complexos conceitos presentes no referido conto.

Para esta empresa, usa-se o método literário da transtextualidade de Gérard Genette, desmembrado por formas específicas de compreensão de cruzamento de informações presentes na Literatura, aplicados aqui na Literatura como reescritura de Borges.

São apresentados vínculos na narrativa a pensamentos sofisticados que tocam as esferas antropológica, física e metafísica através de idéias partidas do idealismo e do racionalismo. Hauridos, reatualizados e postos em reflexão — assumindo sínteses conceituais de Borges — tais pensamentos evocam e/ou remetem às postulações de Immanuel Kant, Georg W. Friedrich Hegel, Platão, Giambattista Vico, Homero, Omar Khayyam, Salomão, Gottfried W. Leibniz, Blaise Pascal e até de George Boole. Ainda há referências à filosofia de vida dos faquires e há a retomada da teoria do histrionismo, abordada também em *Os teólogos*, outro conto de Borges.

Dessa forma, a narrativa configura-se num ponto de convergência de teses filosóficas produzidas por algumas das mentes mais brilhantes da História do mundo conhecido. Borges, como se mostrará, formula uma fusão dessas questões através de sua *teoria da imortalidade* identificada em *O imortal* pelo método de análise genetteano.

1. A Epígrafe como Pedra Angular

Considerado um dos melhores contos de Jorge Luis Borges, *O imortal* se ocupa, em sua temática, das relações físico-metafísicas e filosóficas. A esse propósito, traz como epígrafe um diálogo contido na obra *Essays*, de Francis Bacon, entre duas das mais notáveis mentes do mundo conhecido em se tratando de reflexões religiosas e idealistas: Salomão e Platão. No diálogo, Salomão diz que não há nenhuma coisa nova na terra; por seu turno, Platão diz que todo o conhecimento é recordação. Nesse elemento paratextual, além de se retomar a *teoria das reminiscências* platônica pela citação intertextual, o discurso de Salomão faz remeter à *teoria cíclica* da história e da cultura postulada pelo filósofo italiano Giambattista Vico.

Desse modo, de um lado se estabelece, como introdução ao conto, o caráter estanque e monótono do mundo externo na narrativa, no qual nada é sem ter sido e que não será; e de outro lado, o caráter da absoluta imperfectibilidade do mundo sensível em que estamos acorrentados. A propósito das coisas que, se não foram ou não são, serão, há uma

demonstração no rio das águas imortais quando Marco Flaminio Rufo (narrador-personagem autodiegético) as bebe e que, ao adquirir a imortalidade, articula: “Os ricos teucros de Zeléia que bebem a água negra do Esepo...” (BORGES, 2001a, p. 19): não é outra fala senão a do próprio Homero na *Ilíada*. Ou seja, todos seriam todos, e, se Homero não concebesse a *Ilíada* e a *Odisséia*, alguém o faria. Isso também significa dizer sobre a presença subjacente no conto do *determinismo* do persa Khayyam e do *princípio da causalidade*. Nesse sentido, basta que se lembre do “arbítrio” do cavalo ao levar Rufo — já inconsciente pela fadiga, e por isso alheio ao itinerário — à Cidade dos Imortais. Se assim não fosse, Rufo jamais chegaria à Cidade, uma vez que ele, no início de sua procura, passara desatentamente pelo país dos trogloditas (*ib.*, p. 17).

2. Os Trogloditas

A personagem do antiquário turco, Joseph Cartaphilus, que traz a *Ilíada* traduzida por Alexander Pope à princesa londrina Lucinge, constitui-se num prenúncio da compleição em que estão submetidos os imortais: olhos apagados, barba cinzenta e traços singularmente vagos (*ib.*, p. 15). A essas descrições, se adita o fato do poliglotismo de Cartaphilus. Além dessas características revistas nos imortais em si, os quais; Rufo chamou de trogloditas, eles ficavam nus (*ib.*, p. 20). É claro que esses atributos estão carregados de simbolismo; assim como a cor cinza está relacionada com a monotonia relacionada à materialidade, o olhar apagado representa o desligamento das preocupações relacionadas ao mundo físico e, por extensão, aos seus vagos convencionalismos e “certezas” dogmáticas, tanto é que, apesar da pompa arquitetônica da Cidade dos Imortais, eles viviam em covas:

Aquela fundação foi o último símbolo a que condescenderam os Imortais; marca uma etapa em que, julgando vã qualquer obra, determinaram viver no pensamento, na pura especulação. Erigiram a obra, esqueceram-na e foram morar nas covas. Absortos, quase não percebiam o mundo físico (BORGES, 2001a, p. 27).

Esses aspectos dos imortais tiveram sob o olhar de Rufo uma equivocada interpretação. À primeira vista, considerou os trogloditas como sendo bárbaros que careciam da palavra. O que parecia ser animalesco era na verdade um signo de abstraimento e evolução mental pertencente a um mundo paralelo de reflexões sobre os mundos de viés intimista perpetradas pelos trogloditas, que faz lembrar o conceito pascaliano de *espírito de finura*, que é a plena compreensão do que nos cerca. Ironicamente, por ser Homero um dos trogloditas,

Rufo, quando ainda não o sabia, passou a chamá-lo de Argos; não obstante o motivo dessa denominação desdobrado na história (em alusão ao pobre cão de Ulisses), a palavra Argos, primitivamente, designava o nome de uma personagem da mitologia grega, representada com cem olhos, perspicazes e penetrantes.

3. O Simbolismo da Serpente e a “Introjeção Homérica”

Em referência à imagem da serpente no conto, que é devorada pelos imortais, há uma sugestão de relação associativa entre ela e os males que jazem no plano físico, formando uma arquiteculturalidade. À serpente é ligada toda a maldade que se apoderou do mundo por ter sido utilizada como roupagem à Satanás, que, por sua vez, desencadeou a consciência do mal e a mortalidade aos homens ao enganar os até então imortais no Éden, de acordo com a tradição judaico-cristã. Dado esse pressuposto, tem-se uma metatextualidade: os trogloditas imortais, ao devorar serpentes, devoram o mal da terra que não implica ação alguma sobre eles; esse ato pode até levar a compreender, pelo pouco-caso manifesto despendido à figura da serpente, visto que é devorada, o desprezo, na verdade, à irracionalidade que encerra as culturas e os cultores ligados ao misticismo e às credences, evocando o ateísmo, quiçá princípios do kantismo, pelo qual conceitos incognoscíveis por meio da sensibilidade, como a noção de Deus, são meramente especulativos, chamados de *ilusões da razão* ou *certezas subjetivas*. De certa maneira, a indiferença dos imortais é a mesma encontrada na filosofia dos faquires do Oriente, que se mantêm indiferentes em relação às circunstâncias, o que deriva uma felicidade superior não sujeita ao mundo.

Rufo diz que seus trabalhos começaram em um jardim de Tebas Hekatómpylos (BORGES, 2001a, p. 16). O epíteto que Homero aplica à Tebas na *Ilíada* — que faz remeter às hecatombes destinadas às divindades do paganismo grego — é apropriado por Rufo. Essa passagem, bem como a que Rufo chama o rio Nilo de rio Egito (*ib.*, p. 17), como fez Homero na *Odisséia* pela boca de Proteu e Ulisses, é uma mostra da teoria cíclica de Vico, corroborada por esta fala que encerra uma perspicaz reflexão da teoria: “Eu fui Homero; em breve serei Ninguém, como Ulisses; em breve, serei todos: estarei morto.” (*ib.*, p. 32).

4. A Suscitação causada pelo Cavaleiro Oriental

Quando Rufo se refere às recentes guerras egípcias que participara, não por acaso elas aconteceram diante do Mar Vermelho, cenário inicial (*ib.*, p. 16) e final (*ib.*, p. 30-1) na busca de seu sentido de vida, primeiro como mortal, depois como imortal. Ainda no tocante às

guerras que Roma vinha triunfando, Rufo lamenta-se, porém, de mal divisar “a face de Marte” (*ib.*, p. 16), que significa não ter efetivamente lutado e, por isso, se frustrou. Essa frustração o levou a procurar a Cidade dos Imortais e seu rio.

Quando se tem a apresentação de “um cavaleiro vencido e ensangüentado” (BORGES, 2001a, p. 16) que vinha do oriente — cavaleiro esse que plantou no peito de Rufo a curiosidade sobre o rio cujas águas dão a imortalidade —, há uma arquiteitualidade quanto ao mito que imperava antes das descobertas das Índias e das Américas, que rezava ser o oceano um elemento limítrofe entre o mundo dos mortais e o dos imortais (ou deuses), além-mar, ao ocidente.

Dois outros fatos interessantes, ainda no tocante ao cavaleiro oriental, são os referentes à montanha e ao rio indo-bengalês. A montanha é, certamente, pela descrição, alguma do Himalaia; o Ganges é o rio sagrado do hinduísmo. Ora, o Himalaia é a mais alta cadeia de montanhas do mundo, com uma delas, o Everest, atingindo uma altitude de 8.848 metros. O que se pensava na Antigüidade acerca das montanhas? Muitas civilizações associavam as altas montanhas às moradas de divindades. Enquanto ao Ganges, acredita-se, inclusive ainda hoje, que suas águas são purificadoras, o que configura uma similaridade com o rio da imortalidade do conto: “o rio secreto que purifica da morte os homens” (*ib.*, p. 17); além disso, no território de Bangladesh, o Ganges une-se ao Brahmaputra para formar o maior delta do mundo, outra ordem de grandeza. Essas características da montanha e do rio formam hipertextualidades: é aqui que entra (também) o jogo de espelhos de Borges. O cavaleiro tinha a si contíguo o rio sagrado da religiosidade, mas, invertidamente, desce, denotativa e conotativamente, do que se acreditava serem as montanhas próximas ao mundo superior para buscar, no fim do mundo (ocidente) a lenda do rio imortal, também sagrado. Há ainda uma hipertextualidade à teoria do histrionismo desenvolvida no conto do mesmo autor chamado *Os teólogos*, segundo a qual vivemos o inverso de que nosso eu transcendente vive no mundo superior, isto é, carregando pedras no mundo inferior, voar-se-á no mundo superior.

5. O Labirinto, a Tese da Imortalidade e o Mar Vermelho

Os “negros labirintos” (*ib.*, p. 22) que Rufo vence, tendo assim acesso à Cidade dos Imortais, constituem uma hipertextualidade de qualidade invertida, de certa maneira histrionista ao Mito da Caverna de Platão narrado em *A república*. Como Borges propõe um simbolismo à figura do labirinto — que é, aliás, polissêmico —, visto como verdadeiro e único caminho que leva à iluminação e revelação, que a Cidade proporciona quando lá se

chega tão-somente àqueles que lucubram acerca da existência humana e passam a entender sua verdadeira razão — talvez tendo em mente o princípio da *razão suficiente* de Leibniz, segundo o qual tudo acontece por uma razão — assim é quando supostos prisioneiros da caverna se libertam e vão em direção à luz do pleno entendimento. É claro que, por ser um hipertexto, a Cidade dos Imortais assume especial significação, coerente à *teoria da imortalidade* borgeana que se desenvolve e se mantém em todo *O imortal*, mas que assume textualidade sob a sentença narrada de filósofos gregos: “prolongar a vida do homem é prolongar sua agonia e multiplicar o número de suas mortes” (BORGES, 2001a, p. 17).

Esta Cidade [...] é tão horrível que sua mera existência e perduração, embora no centro de um deserto secreto, contamina o passado e o futuro e, de algum modo, compromete os astros. Enquanto perdurar, ninguém no mundo poderá ser valoroso ou feliz (*ib.*, p. 23).

Ninguém poderá ser valoroso ou feliz porque, se a imortalidade é compartilhada pelos homens, “ninguém é alguém, um só homem imortal é todos os homens” (*ib.*, p. 28). As reflexões que essa oração proporciona são profundas. Ora, se se é imortal, não há nada que não se pode ser, axioma fortalecido pela evocação da teoria cíclica de Vico já mencionada. Contamina-se o passado e o futuro, pois a imortalidade passa alheia às influências temporais. O que a figura de um deserto secreto traz à mente? Não seria o oposto da imagem de um lugar onde transborde fauna e flora, ou seja, vida? Esses dados desembocam num silogismo e, naturalmente, chega-se à conclusão: a verdadeira vida, valorosa e/ou feliz, é mortal, porque cada ser assumirá sua importância e singularidade em seu contexto, arquiteitualidade com o pensamento de Hegel, segundo o qual — diferentemente do que acreditavam alguns pensadores, principalmente Aristóteles, que formulara sua *lógica formal*, retomada por St. Tomás de Aquino (*lógica aristotélico-tomista*), a favor da existência de verdades absolutas — as verdades são contextuais; assertiva demonstrada por sua *lógica dialética* e seu argumento da *astúcia da razão*. Tanto é que, no final, quando Rufo encontra as águas que restituem a mortalidade (Mar Vermelho), nota-se que ele se contenta sobremaneira ao perceber brotar uma gota de sangue em sua mão: o verdadeiro é contextual; o falso, eterno; seria um princípio histrionista e booliano? Por se tratar de um Borges polissêmico, especular, podem ser ambos.

Sem deixá-la à parte, a figura das águas do rio da mortalidade, isto é, do Mar Vermelho, também chama a atenção. O Mar Vermelho — ou que seja um rio adjacente ao Mar Vermelho, uma vez que o Mar Vermelho tem suas águas, naturalmente, salgadas e, portanto não-potáveis —, remete à cor do sangue. Já o rio da imortalidade, é descrito como

impuro e escuro (*ib.*, p. 19). Impureza e escuridão parecem contrariar o arquétipo da imortalidade, que seria a bem-aventurança, seja no Novo Éden, seja no Elísio, que traz imagens ligadas à pureza e à iluminação. Bem, no conto de Borges isso não é por acaso, já que o simbolismo da escuridão está relacionado com a tristeza e a morte, pressupostos da teoria da imortalidade.

Considerações Finais

A conclusão que se é levado não é fechada, assim como o conto não se fecha em um sentido. Se a Literatura tem enésimas possibilidades de leitura, *O imortal* o prova. E o rastreamento feito mostra essa potencialidade, essa polissemia inesgotável e o caráter reflexivo e especular dos pensamentos.

A transcendência que há no conto, como se viu, produz uma convergência de argumentos filosóficos que se poderia lê-los numa seqüência de idéias encadeadas e escalonadas sem indício de esgotamento.

Ademais, é mostrada na história de Rufô certa homenagem recorrente de Borges a Homero, fundador da Literatura ocidental, cujos olhos penetrantes de sua imortalidade se introduzem no protagonista e o torna, na essência, homérico. No propósito exposto da indiferença sobre as questões da materialidade vã do mundo físico, o autor da *Ilíada* e da *Odisséia* se coloca abaixo do mais pobre rapsodo, o que dá fôlego à tese borgeana da imortalidade pela premissa da *ilusão da razão* referente à concepção arquetípica da condição de imortalidade que, conforme os argumentos; seria funesta.

Assim, o aspecto atemporal do conto *O imortal* está a favor daqueles que querem sair da caverna em direção à luz, os que querem vencer o labirinto da realidade perceptível e receber a luz que vem do alto, do inteligível mundo superior dos seres livres da obscuridade labiríntica e salvos das correntes do pseudo-esclarecimento; ou será que nossa passibilidade ante o mundo do convencionalismo e de toda sorte de ilusões da razão é porque “facilmente aceitamos a realidade [...] por intuirmos que nada é real”? ((BORGES, 2001a, p. 26). Bem, a resposta depende se estamos a contemplar ou a luz, ou a sua sombra.

REFERÊNCIAS

- Bíblia de estudos Almeida.** São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2000.
- BORGES, Jorge Luis. **O imortal.** In: _____. O Aleph. São Paulo: Globo, 3. ed. 2001a.
- _____. **Os teólogos.** In: _____. O Aleph. São Paulo: Globo, 3. ed. 2001b.
- CAVALLARI, Marcelo Musa. **Borges por inteiro.** ÉPOCA, 24 Agosto, 1998. pp. 80-83.
- DUROZOI, Gérard; ROUSSEL, André. **Dicionário de filosofia.** São Paulo: Papirus, 3. ed. 1993.
- Enciclopédia Barsa.** Encyclopaedia Britannica Editores Ltda. Rio de Janeiro, 2000.
- FREUD, Sigmund. **Moisés e o monoteísmo.** Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- GENETTE, Gérard. **Introdução ao architexto.** Lisboa: Vega, 1986.
- _____. **Palimpsestos:** a literatura de segunda mão. Extratos traduzidos do francês por Luciene Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho. Cadernos do Departamento de Letras Vernáculas, Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Letras, 2005. Extratos: capítulos 1, 2, 7, 40, 41, 45, 80.
- KANT, Immanuel. **Crítica da razão pura.** Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- PLATÃO. **A república.** Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultura, 1997.